

ARQUITETURA, CINEMA E CULTURA NOS FILMES *A COMPADECIDA* E *BACURAU*

FIALHO MARTINS, TAINÁ TÁBATA (1)

Graduanda do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Viçosa (DAU-UFV)

taina.martins@ufv.br

SOLFA, MARILIA (2)

Doutora pelo IAU-USP. Professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Viçosa (DAU-UFV)

marilia.solfa@ufv.br

RESUMO

A arquiteta ítalo-brasileira Lina Bo Bardi (1914–1992) é amplamente reconhecida por suas contribuições no campo da arquitetura, mas seu legado se estende também a outras áreas, como o design de figurinos e cenografia para teatro e cinema, além da pesquisa sobre cultura popular brasileira. Entre as obras que sintetizam sua visão multidisciplinar está *A Compadecida* (1969), filme dirigido por George Jonas e com arquitetura cênica creditada à Bo Bardi. Em paralelo, *Bacurau* (2019), de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, com cenografia de Dani Vilela, também coloca o Nordeste e seu contexto cultural, social e político como território central para o desenrolar da narrativa. Nesse sentido, esta pesquisa tem como objetivo analisar o trabalho arquitetônico envolvido nas cenografias dessas duas produções, buscando compreender de que maneira colaboram para a consolidação de identidades culturais. A partir da criação e aplicação de uma metodologia de análise fílmica que permitiu examinar cenas, planos e fotogramas, foram identificadas estratégias de representação e construção das identidades culturais nos filmes por meio do *design* de produção. Os resultados indicam que, em *A Compadecida*, mesmo em um período marcado por visões tradicionalistas sobre o Nordeste, Lina Bo Bardi subverteu estereótipos ao criar cenários fundamentados na materialidade do cotidiano nordestino, sem, contudo, restringir-se a ela. Já em *Bacurau*, a discussão se expande para a própria dimensão narrativa: a cenografia destaca a cultura e a história como instrumentos de resistência, assumindo um discurso subversivo. Assim, ambas as obras constroem uma identidade cultural nordestina que, embora ancorada em ideologias distintas, valoriza a cultura popular como vetor de transformação social e confere à cenografia um papel crucial na documentação e reinvenção dessa realidade.

Palavras-chave: CENOGRAFIA, CINEMA, CULTURA

1. INTRODUÇÃO

A arquitetura pode ser entendida como a intervenção humana no espaço que confere significado cultural ao ambiente preexistente. Logo, a linguagem arquitetônica se revela nos mais variados contextos, destacando-se aqui o da cenografia. Por seu papel na transformação do espaço, a arquitetura cênica constitui um elemento fundamental do cinema, já que um filme é composto por uma série de imagens em movimento e “o espaço é uma condição de existência da imagem”¹.

Há questões fundamentais que são específicas do projeto cenográfico: situar o espectador, espacializar o roteiro, incrementar a narrativa e, preferencialmente, transmitir uma mensagem que corrobore com a mensagem transmitida pelo próprio filme. A confluência desses elementos torna possível a criação ou o fortalecimento de identidades culturais a partir do cinema, afinal, “a paisagem cinematográfica [...] é [...] uma forte criação cultural e ideológica onde significados sobre lugares e sociedades são produzidos, legitimados, contestados e obscurecidos”².

Nesse sentido, esta pesquisa propõe um estudo relacionado à construção de uma identidade cultural popular nordestina no cinema a partir da cenografia, com foco em duas obras cinematográficas de épocas distintas que carregam bagagens semelhantes: *A Compadecida* (1969)³, de George Jonas, e *Bacurau* (2019)⁴, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. O interesse por estes filmes vem da participação fundamental de arquitetas - Lina Bo Bardi e Dani Vilela, respectivamente - em sua produção e pela estratégia comum de trabalhar a partir dos hábitos, tradições e crenças regionais nordestinas que retratam o sertão, o cangaço e a cultura popular, tidos como potências no enfrentamento do colonialismo cultural.

2. LINA BO BARDI E A CULTURA POPULAR

Lina Bo Bardi, figura relevante no cenário da arquitetura brasileira, também produziu um legado de obras em campos de atuação como a expografia, a criação de figurinos e a cenografia para teatro e cinema. Apesar do grande reconhecimento no âmbito da arquitetura e do *design*, os estudos relacionados à extensão da obra bobardiana para esses outros campos ainda são escassos.

As investigações de Bo Bardi sobre a cultura popular e seu interesse pelo Nordeste brasileiro se intensificaram a partir de 1958, quando iniciou sua estadia de seis anos em Salvador, onde permaneceu imersa “no mundo popular, artístico e religioso da Bahia, com suas tradições negras africanas, rodeada de personalidades que possuem um profundo conhecimento nesse âmbito: Glauber Rocha, Pierre Verger, Mario Cravo, Martim Gonçalves, entre outros”⁵.

As vivências multidisciplinares em contextos distintos ofereceram a Bo Bardi contribuições para a construção de sua visão acerca da cultura popular, culminando no texto “Planejamento ambiental: ‘desenho’ no impasse” (1976)⁶, no qual defende a cultura popular como ponto de partida para a construção de um país moderno autêntico em contraposição ao folclore elitista e alheio à vida cotidiana de seu povo.

Antes de retornar a São Paulo em 1964, Lina atuou como consultora informal de Glauber Rocha para o filme *Deus e o Diabo na Terra do Sol* (1964)⁷. A partir de 1968, embarcou em um período de dedicação à

arquitetura cênica para teatro e cinema, contexto no qual atuou como arquiteta cênica e diretora de arte em *A Compadecida* (1969), de George Jonas, e contribuiu para os cenários e figurinos de *Prata Palomares* (1971)⁸, de André Faria.

3. A *COMPADECIDA* E A IMAGEM DO NORDESTE

A Compadecida (1969) é a primeira adaptação cinematográfica da peça *Auto da Compadecida* (1955)⁹, de Ariano Suassuna, cujo texto cômico utiliza alegorias de um imaginário popular, tendo como pano de fundo um típico vilarejo do sertão nordestino, onde a cultura e a religiosidade são protagonistas. O local das gravações foi o vilarejo Brejo da Madre de Deus, em Pernambuco. Suas casas revelam um passado colonial, corroborando para uma identidade própria influenciada pelo colonizador português.

Ao longo do processo de invenção do Nordeste - consolidado especialmente a partir da década de 1920 - temas como miséria, ignorância, violência, religiosidade, seca e escassez eram constantemente reafirmados em várias vertentes artísticas. A obra de Suassuna foi concebida nesse momento de construção imagético-discursiva da região, tendo como foco a busca pelas “verdadeiras raízes regionais” em oposição ao processo nacional de centralização das relações de poder. Assim, para se contrapor à modernidade, foi criada uma tradição que intencionava “conciliar a nova territorialidade com antigos territórios sociais e existenciais”. Logo, “a manutenção de tradições é, na verdade, sua invenção para novos fins, ou seja, a garantia da perpetuação de privilégios e lugares sociais ameaçados”¹⁰.

O folclore detém papel fundamental mediante esse discurso, criando alegorias e estereótipos de fácil decodificação e desempenhando “uma função disciplinadora [...] baseada na perpetuação de costumes, hábitos e concepções, construindo novos códigos sociais, capazes de eliminar [...] o conflito trazido pela sociabilidade moderna”¹¹. Assim, torna-se relevante entender como Lina, defensora do fazer popular, rompeu a perspectiva tradicionalista em *A Compadecida*.

Em suma, a obra de Suassuna constrói uma imagem sagrada e mítica do sertão nordestino. O autor se pauta na memória coletiva e na cultura popular para a criação de um universo simbólico onde coexistem o trágico e o mágico, o sagrado e o profano. Não há uma supressão da realidade marcada pela morte, pela fome e pelo sofrimento, mas há uma valorização do sertão e de sua nobreza humilde através de uma narrativa épica inspirada na literatura de cordel e em referências do teatro medieval ibérico.

Dessa forma, em *A Compadecida* é possível perceber a relevância do design de produção para uma representação mais combativa da realidade do sertão nordestino. Além de incorporar referências visuais reais do cotidiano, produzidas com materiais e mão de obra locais, Lina realizou um trabalho de restauração no vilarejo, preservando suas características originais sem uma intenção documental pautada no realismo tradicional, e sim com um teor representativo. No lugar de paredes envelhecidas, há paredes brancas e limpas; ao invés de móveis funcionais e neutros, há peças coloridas; no lugar de objetos rebuscados, há apenas o essencial, mas representativo. Ela destaca o caráter de mínimo e racional dos objetos, evidenciando o raciocínio construtivo que encontrava em alguns produtos artesanais do Nordeste e que se assemelhava àquele

preconizado pela cultura moderna: objetos criados a partir do mínimo de recursos e que revelavam racionalidade e simplicidade construtiva.

Identificamos distinções e convergências na intenção destes criadores de expor a realidade do sertão de forma digna. Enquanto Suassuna adota o misticismo, exaltando a misericórdia divina em detrimento de uma justiça social revolucionária, Lina se deteve em substituir uma imagem caricatural e folclórica do sertão a favor de uma representação mais subversiva que dotava essa cultura de uma potência viva frente ao desenvolvimento moderno e à cultura de massas. A arquiteta criou cenários sóbrios que atuam como suporte narrativo e não exótico. Em outros termos, a cenografia de *A Compadecida* nega tanto o realismo tradicional quanto a abordagem folclorista, aproximando-se da realidade e criando um espaço de cultura viva, política e simbólica.

4. BACURAU E A ATUALIZAÇÃO DO DEBATE NA CENA CONTEMPORÂNEA

No contexto contemporâneo, *Bacurau* (2019), de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, com cenografia de Dani Vilela, “trouxe novamente à tona as discussões a respeito da construção do sertão/Nordeste no imaginário nacional”¹². O filme se passa em um Brasil distópico dividido entre um Norte atrasado e um Sul desenvolvido. Bacurau, a cidade fictícia que dá nome à produção, localiza-se no Oeste pernambucano (Brasil do Norte) e constitui um território de disputas entre o povo, não mais apenas oprimido, mas também resistente, e os estrangeiros, cujos interesses se resumem no apagamento das tradições locais e na exploração de seus recursos naturais, à revelia dos consequentes impactos ambientais e socioculturais. Apesar de possuir um recorte temporal futurista, os debates territoriais estabelecidos na narrativa são extremamente atuais.

Bacurau também explora o legado da cultura popular nordestina, mas enfatizando sua potência no enfrentamento de questões contemporâneas. Como exemplo, há o impacto cotidiano da globalização e da emergência de uma nova forma de dominação cultural hegemônica, que se dissemina a partir das tecnologias digitais e da cultura de consumo. Tais tecnologias instauram a possibilidade de uma cultura de massas universal que, para existir, tende a apagar as nuances regionais e tradicionais. Na cenografia, essa estratégia se revela na coexistência contrastante entre espaços e objetos vernaculares e elementos tecnológicos.

Em síntese, é notória a intenção de *Bacurau* em descontinuar os estereótipos firmados durante o processo de construção imagético-discursiva do Nordeste. Porém, não há um apagamento da realidade que compõe parte da história da região, como a fome, a violência e a escassez, e sim a adição dos debates contemporâneos - como o abandono governamental e o controle sobre o acesso à água - que conferem a esses temas um teor político e revolucionário.

Logo, *Bacurau* não se limita a dialogar com o passado através da memória coletiva, mas também participa ativamente da construção da história e das possibilidades de futuro, detendo os cenários importância ímpar nesse processo ao incorporarem objetos que remetem a uma cultura material popular e acessível junto de elementos que referenciam o contexto distópico da trama e, assim, apresentam uma identidade nordestina ao mesmo tempo realista, futurista e simbólica.

5. COMPARAÇÕES

É possível identificar continuidades e descontinuidades entre *A Compadecida* e *Bacurau* na criação e representação das identidades culturais a partir da cenografia. Ambos os filmes exprimem o desejo de apresentar a realidade do sertão nordestino com dignidade, recorrendo ao imaginário coletivo e aos mitos populares para criticar a estrutura sociopolítica vigente. No entanto, enquanto a primeira os incorpora por meio de alegorias de cunho satírico, a segunda os ressignifica, criando uma nova realidade na qual os próprios protagonistas são os agentes de mudança.

Nas duas tramas é possível reconhecer o emprego da cultura popular como forma de luta e resistência, contudo, os desfechos dos confrontos assumem naturezas significativamente distintas. Em *A Compadecida*, a justiça tem sua origem na misericórdia divina, e não na mudança social por parte de figuras populares e políticas. Entretanto, através da cenografia, Lina Bo Bardi destacou-se ao subverter, em certa medida, o pensamento tradicionalista. Para tal, lançou mão do hibridismo entre objetos e materiais cotidianos - criados *in loco* a partir do pensamento inventivo e artesanal atrelado à cultura popular nordestina (Figura 1) - e elementos não convencionais, como as cores saturadas (Figura 2), que remetem à potência presente na criação popular. Assim, a estratégia do ineditismo possibilitou remeter à origem teatral da obra, apresentar elementos da realidade do contexto em foco e descontinuar os estereótipos e a folclorização da cultura a ele associados.

Figura 1. Fotograma de *A Compadecida* (1969), onde se vê uma das barracas da feira da praça pública. © *A Compadecida*, George Jonas, 1969.

Figura 2. Fotograma de *A Compadecida*, onde se vê o interior da casa do Padeiro. © *A Compadecida*, George Jonas, 1969.

De forma semelhante, *Bacurau* também apresenta um cenário arquitetônico composto por elementos da realidade material da comunidade preexistente e pela utilização de materiais locais que revelam a espontaneidade das construções, tornam o território reconhecível e geram identificação. O hibridismo se encontra, principalmente, na relação harmoniosa e ao mesmo tempo contrastante entre o novo e o arcaico, equilibrados em uma comunidade que sofre com o abandono governamental, mas se mantém atualizada, ativa e consciente. Desse modo, as instituições físicas e intelectuais da Escola e do Museu (Figura 3), junto dos espaços públicos e coletivos, adquirem maior protagonismo em razão da importância da movimentação social na luta contra as ameaças dos estrangeiros e do poder público negligente. Logo, a justiça em *Bacurau* é social e endógena, rompe com o vitimismo atrelado à imagem do nordestino e lhe confere um caráter combativo diante do colonialismo.

Figura 3. Fotograma de *Bacurau*, onde se vê o interior do Museu Histórico. © *Bacurau*, Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, 2019.

Na cenografia, isso se traduz, principalmente, pela justaposição de elementos que representam momentos históricos e tecnológicos distintos, como o mapa físico (Figura 4) e o GPS, o vidro e a cobertura de sapê (Figura 5), mas ainda com a dominância dos elementos tradicionais. A cultura nordestina é lida como força de resistência ativa perante um mundo globalizado, ancorada nas relações cotidianas que abarcam a preservação do passado associada à abertura para o futuro, como a única via capaz de garantir o não apagamento de uma cultura diante da ameaça da homogeneização e da folclorização, processos inerentes à lógica da turistificação e comodificação que ameaçam o lugar. A estética híbrida do filme, que mescla referências locais com gêneros globais como o western e a ficção científica, insere o sertão no centro de uma disputa contemporânea, revelando-o capaz de articular estratégias coletivas frente à violência colonial e neocolonial.

Figura 4. Fotograma de *Bacurau*, onde se vê o mapa físico de Bacurau. © *Bacurau*, Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, 2019.

Figura 5. Fotograma de *Bacurau*, onde se vê a estufa de vidro e a casa de taipa de Damiano. © *Bacurau*, Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, 2019.

6. CONCLUSÕES

É possível concluir que, em *A Compadecida*, mesmo em um momento de construção da imagem do Nordeste marcado pelo viés tradicionalista, Lina Bo Bardi concebeu cenários embasados na realidade material do contexto nordestino, estabelecendo um contraponto ao teor conformista da obra. A cenografia de Lina traduzia não apenas a dramaturgia de Suassuna, mas também a própria visão da arquiteta sobre a cultura popular como fundamento da identidade nacional. Lina valorizava o artesanal, o precário e o improvisado como expressões autênticas da criatividade do povo, assumindo na cenografia uma intencional simplicidade. O Nordeste era visto como guardião de uma cultura popular autêntica que resistiria simbolicamente à massificação. Representaria, portanto, um caminho que apontava uma resistência e a possibilidade de construção de um futuro desenvolvimento do país que pudesse ser redirecionado a partir da valorização do conhecimento da potência inerente a essa cultura. Seu gesto consistia em mostrar que o Brasil moderno só poderia ser verdadeiramente nacional se valorizasse as raízes populares.

Em *Bacurau*, a discussão se amplia para a dimensão narrativa, enquanto a cenografia evidencia a cultura e a história como ferramentas de resistência ativa, adotando um discurso disruptivo ao articular o resgate de elementos do passado e as possibilidades de construção de um futuro que permita a continuidade de sua existência frente à globalização que, aqui, não é apenas um pano de fundo, mas um mecanismo violento de apagamento: estrangeiros caçam moradores como mercadorias exóticas, a cidade é apagada dos mapas digitais, e políticos locais colaboram com a lógica de exploração global. A cultura nordestina, nesse cenário, não está apenas ameaçada pela folclorização; ela é alvo de uma operação direta de eliminação. O filme responde a isso mostrando uma comunidade que, em vez de sucumbir, reativa suas memórias históricas - cangaço, práticas coletivas, museu local - como armas de insurgência.

Logo, ambas as obras apresentam uma identidade cultural do Nordeste, em especial do sertão, ressaltando a cultura popular como instrumento de transformação social e como integrante de uma arte viva e, por isso, não estática no tempo, conferindo à cenografia importância ímpar na documentação dessa realidade.

7. NOTAS

1. Vitor Zan, "Espaço, lugar e território no cinema," *Galáxia* 47 (2022): 2, <https://doi.org/10.1590/1982-2553202255455>
2. Leo Name, "Apontamentos sobre a relação entre cinema e cidade," *Arquitextos*, ano 04, n. 037.02 (junho 2003), <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/04.037/676>
3. *A Compadecida*, dirigido por George Jonas (Brasil: Norcine Indústria Cinematográfica e Unifilme, 1969).
4. *Bacurau*, dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles (Brasil/França: Cinemascópio, SBS Films, Arte France Cinéma, 2019).
5. Olívia de Oliveira, *Lina Bo Bardi: Obra construída*, 3ª ed. (São Paulo: GG, 2018), 56.
6. Lina Bo Bardi, "Planejamento ambiental: 'desenho' no impasse," em *Lina Bo Bardi: Obra construída*, editado por Olívia de Oliveira (São Paulo: GG, 2018), 221-229.
7. *Deus e o Diabo na Terra do Sol*, dirigido por Glauber Rocha (Brasil: Copacabana Filmes, 1964).
8. *Prata Palomares*, dirigido por André Faria (Brasil: Vega I Filmes Ltda., 1971).
9. Ariano Suassuna, *O Auto da Compadecida*, peça de teatro, estreada em 1955, Brasil.

10. Durval Muniz de Albuquerque Júnior, *A invenção do Nordeste e outras artes* (São Paulo: Cortez, 2011), 90.

11. Albuquerque Júnior, *A invenção do Nordeste*, 92.

12. M. F. R. Souza, *Deus e o diabo em Bacurau: O sertão no Cinema Novo e na produção cinematográfica contemporânea*, tese de Mestrado, Universidade Regional do Cariri, Crato, 2022, 8.

8. REFERÊNCIAS

A Compadecida. Dirigido por George Jonas. Brasil: Norcine e Unifilme, 1969.

Albuquerque Júnior, Durval Muniz de. *A invenção do Nordeste e outras artes*. São Paulo: Cortez, 2011.

Bacurau. Dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. Brasil/França: Cinemascópio, SBS Films, Arte France Cinéma, 2019.

Bardi, Lina Bo. "Planejamento ambiental: 'desenho' no impasse." Em *Lina Bo Bardi: Obra construída*, editado por Olivia de Oliveira. São Paulo: GG, 2018.

Name, Leo. "Apontamentos sobre a relação entre cinema e cidade." *Arquitextos*, ano 04, n. 037.02, *Vitruvius*, junho 2003. <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/04.037/676>

Oliveira, Olivia de. *Lina Bo Bardi: Obra construída*. 3ª ed. São Paulo: GG, 2018.

Rodrigues, Ana Bárbara Machado, Teixeira, Marina Lages Gonçalves, e Castral, Paulo César. "Bacurau: entre permanências e rupturas de representações do Nordeste." *Revista ARA* 16, n. 16 (julho 2024): 122–148.

Souza, M. F. R. *Deus e o diabo em Bacurau: O sertão no Cinema Novo e na produção cinematográfica contemporânea*. Tese de Mestrado, Universidade Regional do Cariri, Crato, 2022.

Zan, Vitor. "Espaço, lugar e território no cinema." *Galáxia* 47 (2022): 1–22. <https://doi.org/10.1590/1982-2553202255455>

9. BIOGRAFIA

Tainá Martins é graduanda do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Viçosa (DAU-UFV), com interesse em cenografia e expografia. Bolsista pelo edital PIBIC/CNPq 2024-2025, pesquisa a relação entre arquitetura, cinema e cultura.

Marília Solfa é professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo e do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Viçosa. Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo (2006), especialização em Artes Visuais - Cultura e Criação pelo SENAC-RJ (2011); mestrado e doutorado na linha de pesquisa Interlocações entre Arquitetura, Arte e Design Contemporâneos (2010 e 2017), ambos pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (IAU-USP).